

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA	Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов..... 189 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari 192 <i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>
CONTENTS	Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli..... 196 <i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>
	Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni 199 <i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi 204 <i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>
	Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash 208 <i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>
	Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish 212 <i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>
	Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches 216 <i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari 221 <i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>
	Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari..... 225 <i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>
	XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari..... 228 <i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>
	Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari..... 231 <i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>
	Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari 234 <i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>
	Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari 238 <i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>
	Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari..... 242 <i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>
	Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка 246 <i>Виктория Мамаджанова</i>
	Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки 250 <i>Умаров Азиз Авазович</i>

UMUMTA'LIM MAKTABI 5-6-SINF O'QUVCHILARINI JISMONIY TARBIYAGA O'QITISHDA ILMIIY-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH NAZARIY ASOSLARI

Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti
jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatda ta'lim jarayonlarini rivojlantirish, pedagogik innovatsiyalar, mualliflik metodikalari va psixologik-pedagogik tadqiqotlar natijalari doimiy ravishda umumlashtirish va tizimlashtirishni talab qiladi. Ta'lim va tarbiya sohasidagi zamonaviy innovatsion jarayonlarning muhim belgilaridan biri – ularning texnologiyalashtirilishi, ya'ni "texnologiya" tushunchasining ta'lim va pedagogik jarayonlarda qo'llanilishi texnologik inqilobni amalga oshirdi.

Kalit so'zlar: texnologiya, jismoniy tarbiya, pedagogik texnologiya, individuallik, differentsial yondashuv, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: Modern society requires the constant generalization and systematization of the results of pedagogical innovations, proprietary methodologies, and psychological-pedagogical research to develop educational processes. One of the key features of modern innovative processes in education and upbringing is their technologization, i.e., the application of the concept of "technology" to educational and pedagogical processes, which has triggered a technological revolution.

Key words: technology, physical education, pedagogical technology, individuality, differentiated approach, innovative technologies.

Аннотация: Современное общество требует постоянного обобщения и систематизации результатов педагогических инноваций, авторских методик и психологических исследований для развития образовательных процессов. Одной из важных характеристик современных инновационных процессов в области образования и воспитания является их технологизация, то есть внедрение понятия "технология" в образовательные и педагогические процессы, что привело к реализации технологической революции.

Ключевые слова: технология, физическое воспитание, педагогическая технология, индивидуальность, дифференцированный подход, инновационные технологии.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim jamiyatida eng ko'p muhokama qilinayotgan masalalardan biri – yangi o'zbek maktabining asosiy o'rta ta'lim kontseptual jihatlari hisoblanadi. Ayniqsa, 5–6-sinflarni o'z ichiga oluvchi birinchi moslashuv davriga alohida e'tibor qaratilmoqda. Nima uchun bu davr moslashuv davri deb belgilanadi? Kichik o'smir yoshidagi o'quvchilar ta'limining asosini nima tashkil qilishi mumkin? Bu savollarga javob topishga harakat qilamiz.

Standartda ko'rsatilishicha, ushbu davrlar o'quvchilarning yoshiga xos rivojlanish xususiyatlari, shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olib, ularga individual ta'lim yo'nalishlari bo'yicha rivojlanish imkoniyatini beradi. Shu sababli, moslashuv davri uchun asosiy hamroh sifatida ta'limiy makonning barcha ishtirokchilari uchun psixologik qo'llab-quvvatlashni ko'rish mumkin. Bu, o'z navbatida, Yangi O'zbekiston maktablarining kontseptual yo'nalishlariga mos keladi: "... o'quvchini shaxs sifatida, oilaning, millatning va jamiyatning a'zosi sifatida ongli o'z-o'zini belgilash asoslarini shakllantirish, dunyo va odamlarning turli xilligiga sabr-toqat va tushuncha bilan yondashish qobiliyatini rivojlantirish."

5–6-sinf o'quvchilariga ta'lim xizmatlarini ko'rsatishda pedagogning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishning birinchi bosqichi – kichik o'smir yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlarini o'rganish hisoblanadi.

Yangi o'zbek maktabida har bir bolaning individual qobiliyatlari va qiziqishlari maqsadli rivojlanish va kasbga yo'naltirish uchun ochiladi. Shu sababli, biz bu yoshning psixologik xususiyatlarini yosh pedagogikasi va psixologiya prizmasidan ko'rib chiqamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Olimlarning fikricha, o'smirlik yoshi motivatsiya bo'shlig'i bilan tavsiflanadi, biroq shu bilan birga o'zini tasdiqlashga intilish kuchli bo'ladi. O'smirlik yoshi ko'pincha "tanqidiy" davr deb ataladi. Psixologiyada tanqidiy davrlar shunday rivojlanish davrlari sifatida qaraladi, qachonki organizm ichki va tashqi ta'sirlarga nisbatan yuqori sezuvchanlikka ega bo'ladi va aynan shu davrda (boshqa paytlarda emas) ushbu ta'sirlarning oqibatlari juda muhim va qaytarilmas bo'ladi. Bu davrlar ko'pincha psixologik tanglik va qayta qurish bilan kechadi. Psixologiyada ular "yosh krizislari" deb ataladi. Bu murakkab holatlar bo'lib, ular ko'proq yoki kamroq darajada mojarolar bilan ajralib turadi. Bunday krizislar odatiy bo'lib, qisqa muddat davom etadi (bir yilgacha). Ularni "normativ hayot krizislari" deb atashadi, "no-normativ" (masalan, ota-onaning o'limi kabi tasodifiy holatlarga bog'liq bo'lgan nevrotik krizislar)lardan farqli o'laroq.

O'smirlik yoshi bir xil bo'lmay, ma'lum bosqichlarga ega. Masalan, ba'zi psixologlar (masalan, Sherlota Bler) o'smirlik yoshini ikki bosqichga ajratadi: salbiy va ijobiy bosqichlar. Salbiy bosqich qizlarda taxminan 11–13 yosh, o'g'il bolalarda esa 14–16 yoshda kuzatiladi. Salbiy bosqich bezovtalik, tashvish, asabiylik, psixologik va jismoniy rivojlanishdagi nomutanosiblik, tajovuzkorlik kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Bu ichki tanglik, qarama-qarshi his-tuyg'ular, abstrakt isyon, melankoliya va ishchanlikning pasayish davridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qitish texnologiyasi ma'lum bir o'quv materialini (tushunchani) tegishli o'quv predmetining, mavzusining yoki savolining chegaralarida egallash yo'lini modellashtiradi. Bu alohida metodikaga yaqin bo'lib, didaktik texnologiya mazmun, shakllar, o'qitish metodlari, shuningdek, tarbiyalash yoki boshqarish texnologiyasiga xos bo'lgan o'ziga xos mazmun va usullarni o'z ichiga oladi. O'qitish texnologiyasining tuzilishi texnologik bosqichlar soni, texnologik yaratuvchanlik darajasi, texnologik murakkablik, texnologiyaning moslashuvchanligi va harakatchanligi kabi darajalarga bo'linadi. Mazkur parametrlar muayyan o'qitish va tarbiyalash texnologiyasini joriy etishning maqsadga muvofiqligini belgilashga yordam beradi. Nazariy va amaliy muammo sifatida didaktik tizimlar va o'qitish texnologiyalarining o'zaro munosabati muhimdir.

Pedagogik ongning yo'nalishida texnologik va gumanistik yondashuvlar aniqlangan. Texnologik yo'nalish o'qitish samaradorligini oshirishga, egallash mezonlarini ishlab chiqishga, baholashni shakllantirish va umumlashtirishga, axborotni va uning egallash bosqichlarini taqdim etishga, o'quv maqsadlarini aniqlashtirishga, qayta aloqa mexanizmini yaratishga hamda bilim, ko'nikma va malakalarni to'liq egallashga qaratilgan bo'lib, ushbu maqsadlarga "o'qitish texnologiyalari" yordamida erishiladi.

Gumanistik yo'nalish esa pedagogik jarayonni tashkil etishda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan. O'qitish modellarida dastlabki tadqiqot, kommunikativ-dialogik, munozara va o'yin shakllari asosiy vosita sifatida ishlatiladi. Markazda esa o'qituvchi tomonidan tashkil etilgan o'quvchilar faoliyati turadi. Pedagogik texnologiyaning amalga oshirish muhiti texnologik jarayon bo'lib, u muayyan pedagogik natijaga yo'naltirilgan texnologik birliklar tizimidan iborat. Pedagogik texnologiyada texnologik sxemalar va texnologik kartalar kabi tushunchalar mavjud. Texnologik sxema – bu jarayonning texnologiyasini shartli tasvirlash, uni alohida funktsional elementlarga ajratish va ularning o'zaro mantiqiy bog'lanishlarini belgilash. Ushbu tasvir jarayonni ko'rinadigan qilish, uning tahlilini va samarali qo'llanilishini ta'minlash uchun muhim vositadir. Metodika ta'lim mazmuni va uni egallash vositalarining o'ziga xosligini hisobga oladi. Metodikada turli texnologiyalar birgalikda mavjud bo'lishi mumkin. Shunday qilib, metodika nazariy bilim bo'lsa, texnologiya uning amaliyotga o'tish algoritmi hisoblanadi. Pedagog o'z bilim va ko'nikmalarini transformatsiya qila bilishi, ya'ni rejalashtirilgan natijaga erishish texnologiyasiga ega bo'lishi lozim. Pedagogik texnologiyaning muhim xususiyati – yakuniy natijani kafolatlash va kelgusi o'quv jarayonini rejalashtirishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Innovatsion pedagogik texnologiya" atamasini tadqiqotchilar o'qitish jarayonida pedagogik harakatlar va vositalarni tizimli va ketma-ket joriy qilish sifatida tushunishadi. Ushbu jarayon maqsadni belgilashdan tortib, kutilgan natijalarga erishishgacha bo'lgan butun o'quv-tarbiya jarayonini qamrab oladi. Boshqa tadqiqotchilar esa innovatsion faoliyatni tashkil etish usullarini o'z ichiga olgan murakkab va integratsiyalashgan jarayon deb atashadi.

Ba'zi yondashuvlarga ko'ra, innovatsiyalar yangi vositalarni yaratish bilan bir qatorda, faoliyat turida va fikrlash uslubida asosiy o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi. Demak, innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonini

ushbu maqsadga qaratilganligi, pedagog va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni, o'quv jarayonidagi pozitsiyalarni o'zgartiradi. Tarbiyada aniq diagnostik maqsadni (masalan, muayyan psixologik, ayniqsa, shaxsiy sifat darajasini) belgilash ancha murakkabdir. O'qitish texnologiyasi – bu jarayonning bosqichma-bosqich harakatlar ketma-ketligi va foydalaniladigan vositalarni ko'rsatadigan tavsifi. O'qituvchining kasbiy faoliyatining innovatsion komponentlaridan biri va uning metodik mahoratining eng yuqori nuqtasi – texnologik kartani loyihalashtirish qobiliyatidir. Bu qobiliyat o'qituvchining rivojlangan reflektiv qobiliyatlariga asoslanadi va mohiyati jihatidan ko'p komponentlidir.

Pedagogik texnologiya o'zini ijtimoiy tizimlar bilan birlashtirgan va barcha tizimlarning belgilari bilan to'ldirilgan holda alohida fenomen sifatida ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyatlar quyidagilardan iborat: konseptsionallik – texnologiyaning ma'lum bir ilmiy konsepsiya yoki tasavvurlar tizimiga mos kelishini anglatadi; diagnostik aniqlik – maqsadlarning kafolatli erishishini ta'minlash, optimal xarajatlar bilan ma'lum bir ta'lim standartlariga erishishga qaratilgan samaradorlik; iqtisodiylik – o'quv vaqtini tejash, o'qituvchining mehnatini optimallashtirish va qisqa vaqt ichida rejalashtirilgan natijalarga erishish; algoritmlash, loyihalash, yaxlitlik, boshqariluvchanlik – bu har qanday ta'lim muassasasida har qanday o'qituvchi tomonidan texnologiyani osongina takrorlash imkoniyatini ta'minlaydi. Har bir bosqich va ish usuli matematik jihatdan aniq belgilanishi va boshqa ish usullari bilan almashtirilishi mumkinligi hisobga olinishi lozim.

Boshqariluvchanlik – maqsadlarni aniqlash, rejalashtirish, pedagogik jarayonni loyihalash, bosqichma-bosqich diagnostika va tuzatishni o'z ichiga oladi. Bu jihatlar o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Har bir o'qituvchining harakati ob'ektning holatini aniq diagnostika qilish orqali belgilanadi. Ayrim texnologiyalar uchun xos bo'lgan vizuallik, ya'ni audiovisual va elektron texnik vositalardan foydalanish, turli didaktik materiallar va original ko'rsatmalarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, pedagogik texnologiyaning quyidagi belgilari ajratiladi: pedagogik jarayonni bosqichlarga ajratish; rejalashtirilgan natijalarga erishish uchun harakatlar ketma-ketligi va ichki mantiqqa asoslanganligi; operatsiyalar va muolajalar aniq belgilanishi, chunki texnologiya tomonidan belgilangan parametrlar buzilishi jarayonning muvaffaqiyatsiz yakunlanishiga olib kelishi mumkin.

Integratsiya va tizimlilik ta'lim jarayonini turli fanlar va mavzularni bog'lash orqali amalga oshiradi. Bu yondashuv o'quvchilarda kompleks dunyoqarash shakllanishiga va bilimlarni tizimli qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Elektron resurslar, virtual laboratoriyalar, ta'lim platformalari va onlayn vositalar materiallarni mustaqil o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlash va qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Texnologiya konsepsiyani amaliyotga tadbiiq etish uchun muhim shartdir. Zamonaviy tarbiya amaliyoti o'tish bosqichida bo'lib, tarbiyachilar va o'qituvchilar hali ham butun ilmiy texnologiyalar asosida ishlamayaptilar. Shunga qaramay, ular asta-sekin o'qitish vazifalarini intuitsiyaga asoslangan individual qarorlar bilan hal qilishdan voz kechmoqdalar. Tajriba orqali olingan texnologik qidiruvlarni joriy qilish, talablarni birlashtirish va standartlashtirishga intilish sezilarli darajada ortib bormoqda.

Tarbiyaviy texnologiya tarbiyaviy metod bilan birlashtirilmasligi kerak. Reflektiv sharoitlarga, birgalikda his qilingan mulohazalar va ijobiy-emotsional baholash mexanizmlariga asoslangan sifat jihatidan yangi usullar o'zligini anglash, shaxsning ijtimoiy normalar va qadriyatlarga bo'lgan ongli, ijodiy munosabatini shakllantiradi. Ivan Bek buni shaxsga yo'naltirilgan tarbiyaviy texnologiyalar sifatida tasniflaydi. Umumta'lim maktabida eng keng tarqalgan texnologiyalar pedagogik texnologiya, an'anaviy o'qitish texnologiyalari, tushuntiruvchi-illyustrativ o'qitish, innovatsion texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish, rivojlantiruvchi o'qitish, rivojlantiruvchi o'qitish tizimi, muammoli o'quv vazifalari metodlari, o'yin texnologiyalari, bolalar qiziqishlariga mos keladigan farqlashli o'qitish texnologiyasi va profilga yo'naltirilgan ta'lim modelidir.

Pedagogik texnologiya – bu o'qituvchining faoliyatini shunday tashkil etishdirki, unda barcha harakatlar aniq navbatda taqdim etiladi va zarur natijalarga erishishni nazarda tutadi. An'anaviy o'qitish texnologiyalari murakkab an'analarga asoslangan bo'lib, ko'pincha ma'nosiz o'zlashtiriladi.

Tushuntiruvchi-illyustrativ o'qitish yangi bilimlarni oshirish va o'quvchilarning umumiy ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida takroriy harakatlarni tashkil qilishni o'z ichiga olgan ish usulidir. Innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va rivojlantirishni nazarda tutuvchi gumanistik yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari hisoblanadi. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish bolalarning imkoniyatlari va qobiliyatlarini hisobga olib, ularni rivojlantirish uchun zarur sharoitlar yaratadi. Rivojlantiruvchi o'qitish shaxsning ichki rivojlanish mexanizmlarini jalb qilishga yordam beradi va ijodiy hamda intellektual qobiliyatlarni to'liq amalga oshirishni ko'zda tutadi. Rivojlantiruvchi o'qitish tizimi innovatsion psixologik-pedagogik texnologiyalarni amalga oshirish orqali nafaqat o'quvchilarning, balki pedagoqlarning imkoniyatlarini ham to'liq ochishga yo'naltirilgan tizimdir.

Muammoli o'quv vazifalari metodlari – bu o'quvchilarning hali ma'lum bo'lmagan usullar bilan vazifalarni hal qilishga yo'naltirilgan mustaqil harakatlari usulidir. O'yin texnologiyalari pedagogik jarayonni o'yin shakllarida tashkil qilishni ko'zda tutuvchi usullar guruhidir. O'yin shaklidagi mashg'ulotlar o'quvchilar faoliyatini rag'batlantirish uchun maxsus o'yin vaziyatlari yordamida yaratiladi. Farqlashli o'qitish texnologiyasi bolalarning qiziqishlari yoki qobiliyatlariga mos holda qobiliyatlarni aniqlash va rivojlantirishni amalga oshiruvchi texnologiyadir. Profilga yo'naltirilgan ta'lim modeli ta'limni farqlash va individualizatsiya qilishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarga kelajakda o'z kasbini tanlashda yordam beradi. Amaliyotchi o'qituvchilar tajribadan o'tgan texnologiyalar elementlarini birlashtirgan mualliflik texnologiyalarini ishlab chiqadilar.

Odatda, bunday texnologiyalar turli darajadagi va yo'nalishdagi ta'lim mazmunini amalga oshirish va maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan bo'ladi. Pedagogik faoliyatning asosiy omillaridan biri murakkablikdir. Ushbu omil pedagogik texnologiyalar uchun ko'p qirrali imkoniyatlar yaratadi va bunday texnologiyalarni ishlab chiqish dinamikasi doimiy ravishda o'sib boradi. Pedagogik texnologiyalarning keng doirasi va ularning ko'p variantliliklari ularni tasniflash zaruratini keltirib chiqaradi. Ko'plab tasniflar ichida eng mukammali turli tizimli va vositali ahamiyatga ega bo'lgan belgilarga asoslangan tasnif hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev, Y. M., & Yuldashevich, T. D. (2020). Pedagogikani yaratish: Boshlang'ich sinflarda irodaviy baholarni shakllantirish shartlari. *Kollokvium-jurnal*.
2. Abdullayev, Y. M. (2024). Trek bilan qobiliyat va ko'nikmalarni shakllantirish va tinch atletika mashqlari. *Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar xalqaro ilmiy jurnali*, 2(2), 123–130.
3. Abdullayev, Y. M. (2024). Zamonaviy trenerning faoliyati pedagogik tizim. *Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar xalqaro ilmiy jurnali*, 2(3), 324–330.
4. Mahkamjonovich, A. Y. (2021). Rivojlanish shakllari va usullari: Yuqori sinf o'quvchilarida xalq harakatli o'yinlaridan foydalanish. *Ruhiy "Ma'rifat" ilmiy-metodik jurnali*, 73–79.
5. Mahkamovich, A. Y., & Abduqahorovich, S. K. (2019). Zamonaviy maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiyasi mazmuniga yondashuvlar: Uzlüksiz ta'lim tizimi. *Yevropa tadqiqot jurnali va ta'lim fanlarida mulohaza*, 7(12).
6. Mahkamovich, A. Y. (2022). Ochiq havoda o'yinlardan foydalanish texnologiyasi: Kichik maktab o'quvchilarining jismoniy fazilatlarini rivojlantirish.
7. Mahkamovich, A. Y. (2022). Shakllanishga innovatsion yondashuvlar: Talaba-sportchilarning ixtiyoriy fazilatlarini. *Xalqaro jurnali: Amaliy fanlardagi kashfiyotlar va innovatsiyalar*, 2(2), 17–20.
8. Mahkamovich, A. Y. (2022). Maktab o'quvchilari uchun mobil o'yinlar. *Zamonaviy jurnal: Ijtimoiy va gumanitar fanlar*, 4, 202–205.
9. Turdimurodov, D. Y. (2023). Sportni tanlashning pedagogik usullari: Boks. *Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar xalqaro ilmiy jurnali*, 1(9), 192–168.
10. Turdimurodov, D. Y. (2023). Talabalarning irodaviy sifatlarini o'rganish: Sport faoliyati fakulteti. *Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar xalqaro ilmiy jurnali*, 1(9), 139–144.
11. Turdimurodov, D. Y. (2023). Talabaning psixologik tayyorgarligi: Bokschilar. *Nazariy va amaliy fanlar protsessi*, 13, 165–169.
12. Turdimurodov, D. (2022). Jismoniy tarbiya darsi vosita sifatida: Maktab o'quvchilarining irodaviy fazilatlarini rivojlantirish. *Jamiyat va innovatsiyalar*, 3(6), 74–80.
13. Turdimurodov, D. (2024). Sportchilarning boksdagi texnik harakatga moslashuv reaksiyalari. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning shaxsiy muammolari*, 4(5).
14. Turdimurodov, D. Y. (2021). Talabalar uchun irodaviy fazilatlarini tekshirish: O'rta maktabning o'rta sinflari. *Amerika ijtimoiy jurnali: Fan va ta'lim innovatsiyalari*, 3(03), 405–413.
15. Turdimurodov, D. Y. (2023). Talabaning psixologik tayyorgarligi: Bokschilar. *Nazariy va amaliy fanlar protsessi*, 13, 165–169.
16. Turdimurodov, D. Y. (2023). Talabalarning irodaviy sifatlarini o'rganish: Sport faoliyati fakulteti. *Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar xalqaro ilmiy jurnali*, 1(9), 139–144.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.